

МАНДРУЛЯК Л.Є.

аспірантка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

м.Одеса

ludmylamandrulyak@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-3242-4219>

ЯКІСТЬ І ТОЧНІСТЬ ОСВІТНІХ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

У сучасній шкільній географічній освіті України дедалі ширше впроваджуються геоінформаційні системи (ГІС) – Google Earth, ArcGIS Online, відкриті національні геопортали та дані дистанційного зондування Землі. Такі інструменти сприяють формуванню геопросторового мислення учнів, розвитку навичок просторового аналізу та підвищенню інтересу до предмета. Водночас ефективність впровадження цих технологій значною мірою визначається якістю та точністю геопросторових даних, з якими працюють учні та вчителі.

Аналіз сучасних досліджень, зокрема Дж. Керскі (цит. за: [1, с. 4]) та українських магістерських робіт 2023–2024 років [1; 2], свідчить, що основними бар'єрами залишаються недостатня просторова роздільна здатність супутникових знімків Google Earth (15–30 м/піксель на території України, часто нижча в сільських районах [2, с. 12–14]), значна похибка геоприв'язки відкритих векторних шарів (до 50–100 м [1, с. 32–35]), застарілість даних (знімки п'яти- чи семирічної давності [2, с. 18]) та відсутність україномовних метаданих і дидактично адаптованих легенд [1; 2].

Позитивне зрушення відбулося завдяки Всесвітній програмі Esri з модернізації шкільної освіти (активно впроваджується в Україні з 2023 року): заклади освіти безоплатно отримують ліцензії на ArcGIS Online та доступ до Living Atlas of the World – глобальної бібліотеки шарів із контрольованою точністю, регулярним оновленням і багатомовними метаданими [3]. Це вже дозволило тисячам вчителів перейти від демонстрації статичних карт до реального інтерактивного аналізу.

Проте навіть за наявності професійного ПЗ проблема якості відкритих джерел зберігається. Національна інфраструктура геопросторових даних (НІГД), створена Законом України № 554-ІХ від 13.04.2020 [4], декларує принципи достовірності, актуальності та відкритості. На практиці доступ шкіл до високоточних державних шарів залишається обмеженим через бюрократичні процедури, часткове закриття геопорталу в умовах воєнного стану та брак спеціально підготовлених освітніх наборів даних.

Саме тому сьогодні найперспективнішим напрямом є широке використання **volunteered geographic information (VGI – добровільно зібраної геоінформації)**, термін та концепцію якого вперше запропонував М. Goodchild у 2007 році [5]. Мобільні додатки Survey123 for ArcGIS та ArcGIS Field Maps дають змогу учням самостійно фіксувати локальні об'єкти з точністю GPS смартфона 3–5 м і миттєво інтегрувати їх в ArcGIS Online. Таким чином виникає гібридна модель: базовий шар високої якості береться з Living Atlas або НІГД, а локальні деталі та актуальність забезпечують самі учні через VGI. Такий підхід не лише долає проблему застарілих даних, але й формує в учнів **грамотність даних (data literacy)** – здатність критично оцінювати джерело, похибку, актуальність і упередженість інформації. Ця компетентність є однією з наскрізних у Новій українській школі та відповідає європейським рамковим документам DigComp 2.2.

Практичний досвід впровадження освітніх ліцензій Esri в Україні протягом 2023–2025 років показує, що школи, які активно застосовують гібридну модель, досягають значно вищих показників мотивації учнів і глибини проектної діяльності. Більше того, створені учнями VGI-шари вже використовуються органами місцевого самоврядування для реального моніторингу довкілля.

Отже, якість і точність освітніх геопросторових даних є визначальним чинником переходу від фрагментарного до системного інноваційного використання ГІС у середній освіті України. Запропонована гібридна модель, де професійні шари поєднуються з учнівськими VGI з опорою на безкоштовні ліцензії Esri, поступову

інтеграцію з НІГД та розвиток грамотності даних має високий потенціал як для практичного впровадження, так і для подальших наукових досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Падашуля О. Г. Використання геопросторових даних при вивченні шкільного курсу «Географічний простір Землі» (11 клас): кваліфікаційна робота магістра. Кривий Ріг: Криворізький державний педагогічний університет, 2024. 80 с.
2. Щербина С. В. Використання можливостей Google Earth і ArcGIS Online на уроках географії: магістерська робота. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. 64 с.
3. Esri Educational Programs. *Schools & Esri Ukraine*. URL: <https://schools-esri-ukraine.hub.arcgis.com/pages/esri-educational-programs> (дата звернення: 18.11.2025).
4. Про Національну інфраструктуру геопросторових даних: Закон України № 554-IX від 13.04.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20> (дата звернення: 18.11.2025).
5. Goodchild M. F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. *GeoJournal*. 2007. Vol. 69, № 4. P. 211–221. DOI: [10.1007/s10708-007-9111-y](https://doi.org/10.1007/s10708-007-9111-y).